

Tra top-down e bottom-up: urbanizzazione *in between*

Enrico Dalla Pietà

Università degli Studi di Trieste
DIA - Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Email: arcb.dallapieta@gmail.com

Abstract

A seguito dell'esperienza di ricerca-azione svolta in un contesto di urbanizzazione al limite tra formale e informale, si è potuto verificare come l'attuale distinzione tra approccio Top-down e Bottom-up non sia sufficiente a mettere a punto soluzioni adeguate e durature per migliorare le condizioni di vita degli abitanti.

La definizione di una "terza via" va, pertanto, sperimentata anche alla luce della pluralità dei soggetti e degli interessi che si muovono in questi contesti. In particolare, un ruolo decisivo viene svolto da quei "soggetti terzi", che escono dalla classica distinzione tra attori istituzionali e cittadini, ma che agiscono attivamente sul territorio e nel tessuto urbano della città.

Va dunque rivalutato e ripensato il loro ruolo strategico in un processo di trasformazione ambientale a cavallo tra legalità-illegalità, norma-eccezione, partecipazione-esclusione; un processo prevalentemente orientato a riconfigurare spazialmente un Diritto alla Città.

Parole chiave: spatial planning, social practices, urban growth.

Una storia tra formale e informale

Nell'accostarsi a tematiche relative all'informalità urbana e alla sua evoluzione ci si confronta con un ambito di ricerca variamente indagato nel passato e tornato fortemente in auge in anni più recenti.

I fenomeni e i cambiamenti che interessano questi territori fragili sono spesso ricondotti lungo percorsi ben delineati disciplinarmente e affrontati nella pratica attraverso approcci consolidati e ampiamente riconosciuti se non condivisi.

Figura 1 | Il labile confine tra realtà formale e informale all'interno del quartiere.
Fonte: Barrio San Jorge (Posadas) fotografia propria, settembre - novembre 2015.

L'esperienza nella realtà viva di un ambito liminare, sia come conformazione territoriale che come sviluppo, tra formale e informale, ha però fatto emergere alcune discrepanze tra quanto definito e documentato dalla disciplina e i processi di produzione di città agenti in quel contesto.

El vidrial, el basural, la "vetreria", la discarica.

Sono solo alcuni dei nomi con cui era conosciuto il barrio San Jorge, sobborgo informale nella periferia sud della città argentina di Posadas (Provincia di Misiones).

Il quartiere si costituisce durante gli anni '70 a seguito della enorme pressione demografica che aveva saturato quasi ogni altro spazio urbano interstiziale e che continuava a crescere sotto la spinta delle migrazioni, facendo avanzare il confine meridionale della città in un susseguirsi discontinuo di periferie.

Una zona di confine, difficile e complessa sia per le diverse quote territoriali, anche dovute alla naturale conformazione della costa del vicino *arroyo Zaimán*, sia per la presenza dei resti di una cava di pietra in disuso.

L'unico e più importante accesso all'area era ed è rappresentato da un ridotto affaccio sulla Ruta 12, strada di rilevanza nazionale in quanto collega la provincia di Misiones con quella di Buenos Aires; collegamento diretto tra la capitale nazionale e una delle provincie con il più alto tasso di povertà dell'intera Repubblica Argentina¹.

La viabilità interna era pressoché assente e le poche vie d'accesso erano strade di fango, di difficile transito e di impossibile manutenzione.

Sia per la posizione periferica, sia per la scarsità di terreno edificabile pianeggiante, gran parte del quartiere era precedentemente utilizzato come discarica, prevalentemente utilizzata per i resti della lavorazione del vetro.

A completare lo scenario del barrio erano presenti, inoltre, una grande antenna della radio governativa – che vincolava alla non edificabilità nelle sue immediate vicinanze – e un macello che partecipava, con i reflui della lavorazione della carne, al precipitare delle condizioni igienico-sanitarie della zona.

Il nucleo primigenio del quartiere nasce, dunque, come un agglomerato informale a ridosso della vicina ex-discarica.

Figura 2 | All'interno di Cantera, una delle zone informali del quartiere.
Fonte: Barrio San Jorge (Posadas) fotografia propria, settembre - novembre 2015.

Le condizioni di vita dei residenti erano, pertanto, di estremo degrado socio-spaziale.

¹ Si vedano, in riferimento a questo, i dati pubblicati da INDEC (Istituto Nacional de Estadística y Censos) nel 2016 riferiti agli indici di Povertà e Indigenza delle 31 macro aree urbane del paese e i dati rilevabili dal Censo 2010, il più recente censimento ufficiale disponibile.

Come si può facilmente intuire, la convivenza con un contesto territoriale liminare e insalubre, la vicinanza dei rifiuti e la mancanza di qualsiasi tipo di infrastruttura di base avevano avuto effetti sia sul piano fisico che su quello culturale per gli abitanti.

Questo è il contesto abitativo e territoriale in cui si sono sviluppate le azioni oggetto della ricerca.

Nell'analizzare ed approfondire la situazione attuale del barrio San Jorge, infatti, ci si deve per forza di cose confrontare con il carattere fortemente urbano degli interventi operati all'interno del quartiere dal soggetto che maggiormente ne ha determinato l'odierna conformazione socio-spaziale: la ONG Jardín de los Niños. Un attore che opera da 30 anni in quel contesto territoriale attraverso azioni relative a diversi ambiti: educativo, di sviluppo urbano, di contatto istituzionale.

L'organizzazione è presente in quell'area, a sud della città di Posadas, fin dal 1987, articolando la sua attività sul territorio con interventi legati al miglioramento della situazione abitativa, educativa e sanitaria della popolazione lì insediata informalmente.

La prima grande sfida affrontata dall'organizzazione, la quale ha da sempre avuto un approccio fortemente orientato al confronto diretto con la popolazione, non è stata la risoluzione di un problema di sporcizia spaziale, quanto di un'educazione allo "stare urbano", al vivere nella città e per la città, intesa come parte del patrimonio individuale degli abitanti.

L'iniziale situazione ambientale del quartiere, che si è trovata ad affrontare la ONG, era di estremo degrado. Le abitazioni presenti erano baracche che non superavano la dimensione dei 12 metri quadri di superficie coperta, in cui vivevano tra i 5 e i 7 abitanti, in situazioni di pesante sovraffollamento, di promiscuità e in un clima di violenza familiare, esacerbata dall'assenza di un lavoro stabile e di una qualche possibilità di accesso ai servizi della città.

Figura 3 | Alcune delle sezioni del barrio San Jorge non hanno subito alcun processo di formalizzazione.
Fonte: Barrio San Jorge (Posadas) fotografia propria, settembre - novembre 2015.

L'economia informale che sosteneva l'insediamento era in gran parte determinata da lavori saltuari nel campo dell'edilizia e del commercio interno, a cui si aggiungevano, in parte, le sovvenzioni statali che erano dovute alle famiglie con figli numerosi.

La situazione umana e familiare era fortemente danneggiata da una diffusa violenza e discriminazione di genere, con scarsa attenzione alle esigenze dei numerosi bambini che abitavano lungo le strade fangose del barrio.

L'igiene e l'istruzione erano nella maggior parte dei casi tralasciate o totalmente ignorate e proprio su questo aspetto l'organizzazione ha iniziato il suo lavoro: il primo centro di Jardín all'interno di San Jorge è stato, infatti, uno spazio dedicato ai bambini delle numerose ragazze madri presenti nel barrio, attività che ha favorito l'ingresso dell'associazione nelle vite degli abitanti del quartiere.

Nonostante queste efficaci posizioni iniziali, la realtà del barrio richiese, con il passare del tempo, un mutamento dal respiro più ampio, non risultando più efficaci, come motori del cambiamento, unicamente le attività definite dai diversi centri di aiuto dell'organizzazione.

Le successive azioni di Jardin sono infatti derivanti dalla presa di coscienza di come fosse impossibile contrastare modalità di vita così fortemente radicate, unicamente con un intervento puntuale.

Dopo aver vissuto e lavorato all'interno del quartiere per alcuni anni, la ONG si era, infatti, resa conto che il miglioramento socio-culturale doveva coincidere con una modificazione strutturale del territorio del barrio, andando a sostituire la realtà informale con un intervento pianificato di risoluzione dell'emergenza abitativa e, in ultima analisi, di produzione di spazio urbano.

Il lavoro di Jardin si è concentrato, pertanto, sull'educazione dei residenti ai benefici di un miglioramento territoriale e infrastrutturale, combattendo una mentalità poco incline al cambiamento e la disaffezione per la situazione complessiva del quartiere.

Sentimenti diffusi e dovuti anche alla presenza di assopitori sociali quali decenni di inattività cronica riconducibile a un sistema statale fortemente assistenzialista.

L'azione di convincimento ed educazione della popolazione, si è in seguito concretizzata con la realizzazione di una nuova immagine per il quartiere: inizialmente grazie a fondi propri e successivamente grazie a donazioni internazionali, l'organizzazione riuscì a realizzare il primo nucleo di case formali all'interno di San Jorge.

Il lavoro di nuova edificazione vide coinvolti anche gli abitanti stessi del barrio, cui era richiesta una collaborazione fattiva nel cantiere, con il duplice beneficio di poter partecipare alla costruzione delle nuove abitazioni in muratura e, allo stesso tempo, acquisire tecniche utili anche a futuri fini lavorativi.

Le strade furono rettificate, eliminando le baracche che erano insediate sul tracciato della nuova viabilità pianificata e procedendo con la costruzione di una prima rete infrastrutturale e di servizi, quali fosse settiche per gli scarichi domestici e condotte per l'acqua potabile nelle abitazioni.

A seguito di questo si passò a potenziare la rete dei sottoservizi con la dotazione di energia elettrica e con la costruzione di una parte della rete fognaria fornendo servizi igienici alle numerose residenze.

L'obbligo di presenza per i rappresentanti dei nuclei familiari nel cantiere, imposto dall'associazione, aveva anche l'importante scopo di favorire la nascita di un sentimento collettivo di condivisione degli spazi.

L'importanza della creazione dei legami sociali all'interno della crescente comunità di San Jorge è parte integrante del lavoro della ONG nel quartiere, focalizzato a creare una dimensione sociale di vita, prima che uno spazio urbano fisico.

Figura 4 | Il processo incrementale di urbanizzazione in azione.
Fonte: Barrio San Jorge (Posadas) fotografia propria, settembre - novembre 2015.

Questo processo, ha determinato un “effetto domino” in tutto il quartiere; i residenti, infatti, richiedevano in modo crescente di accedere al programma di miglioramento barriale.

In seguito, attraverso l’interessamento e l’intervento di soggetti istituzionali, quali enti provinciali e municipali, mediante accordi pubblico-privati con la ONG, venivano concessi l’utilizzo dei terreni comunali per la parziale formalizzazione del quartiere, in modalità ancora più strutturate sul territorio.

Lo stato attuale del barrio è caratterizzato da una vasta zona di prima urbanizzazione, lentamente modificata dagli abitanti stessi, che hanno adattato il volume semplice del modulo abitativo iniziale alle proprie esigenze di vita e lavoro.

A questa si accompagnano le zone di sviluppo successive, ancora oggi in evoluzione, in cui le nuove abitazioni vengono edificate e consegnate ai futuri residenti del quartiere.

Ad oggi, però, la realtà di San Jorge comprende ancora una forte componente informale.

Diverse aree del quartiere permangono nella loro conformazione iniziale a causa dell’impossibilità morfologica di costruirvi abitazioni più consolidate; divenendo un bacino infinito di nuova popolazione indigente.

Il quartiere deve, quindi, costantemente confrontarsi con le esigenze delle sue due contingenze, quella formale e quella informale, che coabitano, con difficoltà, in un territorio che si fa via via più ristretto.

Figura 5 | Una delle zone di prima urbanizzazione da parte della ONG, primi anni ‘90.
Fonte: Barrio San Jorge (Posadas) fotografia propria, settembre - novembre 2015.

Pratiche e processi *in between*

Dopo aver descritto brevemente le attività messe in campo e sviluppate nell’arco degli ultimi 30 anni nel barrio San Jorge, è utile porre l’accento su uno degli aspetti centrali nell’azione della ONG Jardin de los Niños: la produzione dello spazio².

Le pratiche portate avanti da questo soggetto “altro” hanno, infatti, determinato una vera e propria urbanizzazione dell’informale, determinando la creazione di una parte di città di nuova fondazione: la pianificazione e costruzione di un insieme di luoghi, fisici e sociali, che definiscono senza ombra di dubbio un’attività di “produzione di città”.

Alla luce di questo, l’attuale panorama disciplinare, appare quantomeno inadeguato a descrivere le modalità di azione rilevabili nel percorso di crescita urbana del barrio San Jorge: modalità di intervento che hanno determinato una modifica rilevantissima del territorio e un approccio fortemente spaziale alla nuova questione urbana³.

² La sintesi lessicale operata in questo caso è riferita al lavoro del sociologo urbano Henri Lefebvre e in particolare al suo libro *La produzione dello spazio* (1976).

³ In merito alla centralità dell’aspetto socio-spaziale nel dialogo urbano si vedano i lavori recenti di Secchi (2013) e Merrifield (2014).

Dall'analisi dei numerosi orientamenti che negli ultimi decenni si sono susseguiti in contesti interessati da fragilità urbane e sociali, possiamo individuare un numero rilevante di differenze e aspetti contrastanti. In questo insieme di metodologie, che da tempo si possono ascrivere a due grandi famiglie, vicendevolmente opposte e tra loro bipolari, *top-down* e *bottom-up*, le relazioni e i rapporti di potere sono spesso definiti dal ruolo gerarchico che gli attori ricoprono all'interno della città, intesa anche e sempre più spesso come città globale (Sassen, 2004).

Quale potrebbe o dovrebbe, dunque, essere la classificazione di una azione o insieme consequenziale di azioni, come quelle rilevate durante lo sviluppo urbano e territoriale del barrio San Jorge a Posadas?

Nell'affrontare questo caso studio sono infatti emerse delle lacune e delle discrepanze nel tentativo di applicare una distinzione così netta tra i due approcci.

Lo sviluppo urbano e sociale del quartiere, è emerso essere più complesso e meno semplicemente ascrivibile ad una delle due categorie individuate dalla disciplina.

In un confronto con la tipologia di azione *bottom-up* appare subito evidente come questa categoria non sia applicabile al caso in oggetto.

I punti di contatto, sicuramente presenti, sono individuabili unicamente nello sviluppo pratico dell'urbanizzazione del quartiere, che ha visto e vede ancora oggi gli abitanti stessi partecipare alla costruzione delle abitazioni, dei sottoservizi e delle infrastrutture del barrio.

Possiamo quindi definire questo tipo di azione come partecipata e orizzontale?

A ben guardare, no.

Questo in quanto, seppur il processo realizzativo veda inequivocabilmente il coinvolgimento diretto degli abitanti, la sfera decisionale rimane saldamente nelle mani della ONG che coordina e pianifica il processo di produzione di città.

Abbiamo quindi uno sviluppo che non prende origine dalla larga base dei cittadini che comunemente valutano le azioni da mettere in pratica per costruire il proprio spazio urbano, come successo, in parte, nel progetto di Torre David/Gran Horizonte a Caracas (U-TT, 2012)⁴.

Piuttosto un soggetto singolo che, una volta valutate le migliori soluzioni per la costruzione del nuovo spazio urbano, fa opera di convincimento presso il consesso degli abitanti, in modo da ottenerne il supporto e la partecipazione attiva.

Nel caso di Caracas, diversamente, la popolazione aveva scelto autonomamente di occupare quel particolare edificio; in quel caso possiamo quindi individuare un'azione prettamente *bottom-up*, in cui il professionista (Urban-Think Tank) si pone unicamente come supporto tecnico esterno per la concretizzazione, anche pratica, di un obiettivo prefissato dagli utenti stessi.

Esperienza, quindi, distante da quanto rilevabile nel caso di San Jorge, e molto più aderente, invece, alle modalità di approccio descritte da John Habraken⁵ e recentemente declinate nel contesto della Biennale di Venezia dallo studio BeL Architekten⁶ come risposta alla crescente rilevanza della questione dei flussi migratori.

Per praticità di confronto si può forse accostare quanto portato avanti dalla ONG a Posadas, alle esperienze in Cile di Elemental⁷.

Anche nel barrio San Jorge, infatti, le abitazioni concepite dall'organizzazione, hanno la possibilità di essere successivamente modificate, ampliate e migliorate, adattandosi alle esigenze che un quartiere semi informale può determinare, quali: costituzione di attività lavorative direttamente nell'abitazione; aggiunta di vani all'aumentare del numero degli occupanti; cambio delle necessità abitative; etc.

Stante questa partecipazione trasversale, però, le decisioni sull'impianto pianificatorio non derivano da una vertenza dal basso, tutt'altro.

Basti far riferimento a quanto successo in merito al maggiore dispendio di energie e alla determinante necessità di eliminare un numero superiore di baracche informali per poter tracciare una rete viaria ortogonale.

Questo diversamente da quanto portato avanti, nell'attualità, dai programmi governativi di miglioramento barriale che, per contenere l'impatto del cambiamento sulla comunità residente e sui legami sociali

⁴ Progetto vincitore del Leone d'oro per il miglior padiglione non nazionale alla 13. Biennale di Architettura di Venezia (2012).

⁵ Ci si riferisce, in questo caso, alle teorie espresse nel testo *Supports: An Alternative to Mass Housing* (1972) quali esemplificative di un più ampio lavoro di ricerca e azione da parte dell'autore.

⁶ Riferimento al progetto di ricerca *NEUBAU*, lavoro esposto alla 15. Biennale di Architettura di Venezia (2016), padiglione dell'Arsenale.

⁷ Si fa riferimento, dal punto di vista della crescita incrementale, al progetto sviluppato da Elemental a Villa Verde (Cile) nel 2013 quale risposta alle esigenze abitative dei dipendenti della Arauco Forest Company.

consolidati, si limitano a potenziare una rete viaria informalmente costituita, mantenendo, ove possibile, il suo disegno irregolare.

Ecco quindi che, in questo caso, l'approccio attuato si accosta maggiormente ad una metodologia quasi assimilabile alle pratiche *top-down*.

La scelta programmatica di quali politiche mettere in atto, di quale dovrebbe essere il nuovo disegno viario ed edificatorio del quartiere, non è il risultato di una decisione democratica, quanto di un ragionamento tecnico e pragmaticamente "calato", con tutte le differenze del caso, sulla situazione contingente che era, in questo caso, quella di un quartiere completamente privo dei più basilari servizi.

Naturalmente va considerato come le scelte di Jardin siano state le migliori per la struttura del quartiere, ma sicuramente non le uniche possibili; rimangono, infatti, parte di una strategia che si allontana dalla classica concezione di approccio bottom-up.

Siamo, quindi, molto distanti dal concetto della *freedom to build* di J.F.C. Turner (1972) o dallo scenario in cui l'intervento nella gestione del potere, decisionale o fattivo, è equamente distribuito tra tutti (De Carlo, 1973); nel caso di San Jorge gli abitanti sono stati indirizzati alla partecipazione – scelta molto felice per combattere l'apatia dilagante e per costruire un sentimento comunitario – ma in ogni caso lontana dall'approccio libertario di costruzione a seguito di una necessità.

Per quanto sia, in ogni caso, quello della necessità contingente il motore che ha determinato le scelte della ONG.

Si è di fronte, in questo caso, ad una partecipazione molto più diretta (inteso come determinata da una direzione impartita) e strutturata da un soggetto unico, con una sua riconoscibilità e referenzialità, che può dialogare con quegli attori istituzionali necessari al consolidamento, anche formale, della nuova città.

Può non essere superfluo riportare come, tale approccio, sia ad ogni modo molto distante da quanto viene classificato come *top-down* nei processi di pianificazione attuale.

Il contatto con i cittadini e i bisogni della popolazione sono e rimangono la ragione fondamentale che guida l'azione di Jardin de los Niños.

Siamo certamente molto lontani dalle pratiche stigmatizzate efficacemente dal geografo David Harvey, in cui le scelte programmatiche e le politiche per il territorio sono dirette unicamente da attori e soggetti finanziari, che scientemente valutano e decidono, insieme alla vuota controparte politico-amministrativa, quali zone della città "rigenerare"⁸.

Quel tipo di rigenerazione, come nei casi delle baraccopoli di Mumbai o delle periferie informali di Seul, non è sinonimo di miglioramento sociale oltre che dello spazio urbano, al contrario, determina un circolo vizioso che unicamente "rimuove" la questione rilevante del benessere della popolazione disagiata, innescando ulteriori meccanismi di accumulo e reinvestimento del capitale nella fabbrica città.

Interventi che, svuotati dal loro scopo fondativo, non considerano più in alcun modo la qualità della vita di quanti vivono lo spazio urbano, concentrando l'azione pianificatoria sul valore di scambio e non sul valore d'uso (Ward, 1982)⁹.

Alla luce di queste numerose aderenze e altrettanto numerose distanze tra le metodologie disciplinarmente classificate (top-down e bottom-up) e quanto rilevato a San Jorge, quale dovrebbe essere la definizione di un'azione come quella portata avanti dalla ONG Jardin de los Niños?

Ritengo che quanto evidenziato da questo caso studio possa avere una rilevanza più generale in quanto, nella maggior parte dei casi in cui il soggetto pianificatore e costruttore del nuovo spazio urbano è un "soggetto terzo" (come un'associazione, una onlus, una ONG, etc.), il confine tra top-down e bottom-up risulta sfumato, di difficile definizione e ricadente in quella categoria di urbanizzazione che si pone nel mezzo, *in between* appunto, rispetto alle metodologie e agli approcci che la disciplina attualmente individua.

Questo in quanto un simile attore terzo – che esce dalla suddivisione bipolare classica – si muove su più livelli contemporaneamente, raccogliendo le istanze degli abitanti e allo stesso tempo dialogando con i soggetti istituzionali, promuovendo la partecipazione allo sviluppo urbano, ma costruendo una strategia pianificata di indirizzo da applicare al contesto contingente.

Il consolidato limite tra "approcci dall'alto" e "approcci dal basso" è assolutamente inefficace a descrivere la strutturazione delle azioni associative, sia nel caso in cui simili movimenti sociali siano radicati nella cultura dello stato – tanto da arrivare a definire un carattere preciso della costituzione nazionale in merito all'uso

⁸ Pur nella larga assonanza alle teorie generali del geografo statunitense, il riferimento è ad uno dei testi più recenti, non ancora tradotto in italiano, *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution* (2012).

⁹ Il riferimento al concetto di "valore d'uso", espresso in modalità diverse da numerosi autori, è qui collegato al testo curato da P. Ward, *Self-help housing: A critique* (1982).

del costruito (De Carli&Frediani, 2016)¹⁰ – sia quando agiscono come attori all'interno della città consolidata, con interventi puntuali e a basso impatto.

Nella maggior parte dei casi questi soggetti terzi definiscono, quindi, nuove tipologie di approccio, che sempre di più agiscono come modificatori spaziali della città e del territorio urbano; promuovendo e ricercando quel contesto di Diritto alla Città (Lefebvre, 1968)¹¹ che sempre di più diviene un Diritto a modificare la Città (Harvey, 2008: 23).

«The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources: it is a right to change ourselves by changing the city. (...) The freedom to make and remake our cities and ourselves is, I want to argue, one of the most precious yet most neglected of our human rights.».

Conclusioni. Una nuova urbanizzazione?

Dopo aver definito come esistano azioni che si affermano con modalità originali, discostandosi dalla definizione bipolare rilevabile nella disciplina, occorre immaginare un possibile valore generale di simili interventi e approcci.

La Produzione dello Spazio è un tema strettamente legato a quello del Diritto alla Città in quanto la ricerca e la volontà del raggiungimento di tale diritto passa inesorabilmente attraverso la modifica della città stessa – che si tratti di modificare il costruito o disegnare nuovo territorio – consolidando il ruolo centrale dello spazio urbano nel definire la vita delle persone.

Pertanto è proprio attraverso la Città, come luogo generativo di relazioni, contrasti e progetti, che ci si può confrontare in maniera coerente con il tema del Diritto, nelle sue più varie declinazioni (partecipazione; modificazione; decisione; condivisione; etc.); non solo un Diritto alla Città in quanto tale, ma al suo uso e, in ultima analisi, alla sua modificazione secondo i nostri desideri¹².

Stante questo stato delle cose, questo contributo si prefigge di proporre una riflessione rispetto alla questione sollevata, in merito a questo tipo di urbanizzazione *in between*, che discostandosi da entrambi gli approcci classicamente concepiti ne riprende alcuni caratteri metodologici e fattivi, dimostrando una flessibilità operativa che porta a risultati concreti.

Cosa possiamo dedurne dunque?

Il tema delle modalità di azione in territori fragili, così come dell'intervento sul costruito, è da sempre al centro del dialogo disciplinare, diversamente, la traduzione di simili concetti nelle pratiche attive è stata spesso un procedimento meno lineare e dagli esiti a volte infruttuosi o distanti dalle raffinatezze concettuali raggiunte nella teoria.

Alla luce di questo, è possibile che la tipologia descritta di processi *in between* – che vedono coinvolti come protagonisti quei soggetti terzi, a cavallo tra le vertenze dei cittadini e le politiche istituzionali – possa inserirsi efficacemente nel dialogo sopra la nuova questione urbana (Merrifield, 2014) che, come risulta ogni giorno più evidente, sarà sempre più una questione sociale (Secchi, 2013)?

È verosimile che questo tipo di azione sia la corretta via da intraprendere per operare, superando le tragiche derive capitalistiche dell'approccio top-down (Harvey, 2012) e le difficoltà insite nel processo collaborativo, proprio delle modalità operative bottom-up¹³?

Sarebbe necessario, probabilmente, riferirsi a questo tipo di soggetti terzi in maniera più strutturata e approfondita, senza allontanarli dallo scenario disciplinare con leggerezza.

Operando, invece, in funzione di un riconoscimento oggettivo delle pratiche che simili attori sociali mettono in campo, con un'attenzione particolare, auspicabilmente, anche da parte della sfera istituzionale-amministrativa.

Questo in quanto proprio attraverso la definizione, anche normativa, di quali possano essere quegli approcci attinenti ad uno Stato di Eccezione¹⁴ si potrebbe definire un quadro di azioni concrete, coerenti ed efficaci, calate nel contesto che sono chiamate ad affrontare e messe nella condizione di produrre un reale cambiamento.

¹⁰ Si veda il lavoro di ricerca svolto sul caso studio brasiliano, *Insurgent Regeneration: Spatial Practices of Citizenship in the Rehabilitation of Inner-City São Paulo*, qui riferito in particolare al rapporto che in Brasile si è delineato tra associazioni e istituzioni in merito ai diritti costituzionalmente sanciti per quanto riguarda l'utilizzo sociale degli edifici.

¹¹ La versione del testo di Lefebvre a cui ci si riferisce è quello nella traduzione italiana operata da Ombre Corte, Verona (2014).

¹² Riferimento al saggio, già citato, di Harvey, "The Right to the City", in *New Left Review* (2008).

¹³ In riferimento alle difficoltà relazionali e di gerarchia, insite nel processo Bottom-up, vedasi il testo di Healey, *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies* (1997).

¹⁴ Il concetto di "stato di eccezione" e le sue declinazioni è stato sviluppato e ampliato da diversi autori, in questo caso ci si riferisce alla definizione che ne promuove Roy nel suo articolo del 2004, "Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning", in *Journal of the American Planning Association*.

Se simili azioni e più di tutto simili soggetti continueranno a dover agire al di fuori del consenso normativo, forzatamente ai margini della tradizione disciplinare corrente, non potrà esserci quel cambio di rotta necessario alla risoluzione delle vertenze che sempre più si fanno pressanti, sia nei contesti e nei territori più fragili, sia nelle realtà urbane consolidate, luoghi entrambi del Diritto alla Città, ma troppo poco spesso oggetto di pratiche in grado di affermarlo e assicurarne spazialmente.

Riferimenti bibliografici

- Brillembourg A., Klumpner H. (eds. 2012), *Torre David: Informal Vertical Communities*, Lars Müller, Zurich.
- De Carli B., Frediani A.A. (2016), “Insurgent Regeneration: Spatial Practices of Citizenship in the Rehabilitation of Inner-City São Paulo”, in *GeoHumanities*, no. 2, vol. 2, pp. 331-353.
- De Carlo G. (1973), *L'architettura della partecipazione*, Saggiatore, Milano.
- Fichter R., Turner J.F.C. (eds. 1972), *Freedom to Build: Dweller Control of the Housing Process*, Macmillan, New York.
- Habraken N.J. (1972), *Supports: An Alternative to Mass Housing*, Architectural Press, London.
- Harvey D. (2008), “The Right to the City”, in *New Left Review*, no. 53, pp.23-40.
- Harvey D. (2012), *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, Verso Books, London-New York.
- Healey P. (1997), *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*, Macmillan, London.
- Lefebvre H. (1968), *Le droit à la ville*, trad. it. 2014, *Il diritto alla città*, Ombre Corte, Verona.
- Lefebvre H. (1976), *La produzione dello spazio*, Moizzi Editore, Milano.
- Merrifield A. (2014), *The New Urban Question*, Pluto Press, London.
- Roy A. (2005), “Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning”, in *Journal of the American Planning Association*, no. 71, vol. 2, pp. 147-158.
- Sassen S. (2004), *Le città nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna.
- Secchi B. (2013), *La città dei ricchi e la città dei poveri*, Laterza, Roma-Bari.
- Ward P. (ed 1982), *Self-help housing: A critique*, Mansell, London.

Sitografia

- Documento INDEC (Istituto Nacional de Estadística y Censos) *Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos*, disponibile su sito ufficiale INDEC, sezione Sociedad, Informes Técnicos, http://www.indec.gov.ar/informesdeprensa_anteriores.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=64.
- Mappe tematiche Censo 2010 (INDEC) disponibile su sito ufficiale INDEC, sezione Población, Censo 2010, Geocenso, <http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/>.